

SUV OMBORLARI VA ULARNING GIDROLOGIK REJIMI

Komil Sultonovich Boltayev ¹

Гулистон Тогаймуродовна Шомуродова ²,

Achilbaeva Ozoda Alisherovna³, Samadova Anora Asomali qizi⁴

Meyliyeva Muxlisa Sherali qizi⁵

¹B.f.n. SamMU Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya kafedrası, O'zbekiston Samarqand, ²SamMU Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya kafedrası, O'zbekiston, ^{3,4,5} SamMU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596229>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 30- may 2022

KALIT SO'ZLAR

fitonematoda, fauna, avlod, oila, turkum, tur, evribiont, kserofil, mezofil gidrofil, parazit nematodalar, patogen, rizofera. . Maunford umumiylik ko'rsatgichi.

ANNOTATSIYA

Oqdaryo tumani Po'latdarxon MFY qarashli Jo'raboy va Qirqdarxon uylaridagi tomorqada yetishtirilayotgan sabzi – Daucus Sativus(H)ning "Mirzoyi-304" navini (o'rta pishar) o'rganish natijasida olingan 50 ta namunalarning 25 tasidan 102 dona nematodalar ajratib olindi. Bulardan o'simlik bargidan 22 dona (10 ta namunada) nematoda, ildizmevasidan 6 dona (2 ta namunada) nematoda rizoferasida 74 dona (16 namunda) qayd etildi. Ajratib olingan nematodalar quyidagi jadvalda keltirilgan. Shuningdek, ilmiy tatqiqotimizning asosiy maqsadi Oqdaryo tumani Po'latdarxon MFYga qarashli Jo'raboy va Qirqdarxon uylaridagi tomorqalarda yetishhtirilayotgan sabzi nematodalarini bir-biri bilan taqqoslab Maunford umumiylik ko'rsatgichi bo'yicha hisoblaganimizda 83,33 ekanligini kuzatdik.

O'zbekiston iqtisodini jadal rivojlantirish uchun tabiat resurslaridan oqilona foydalanish bilan bir qatorda qishloq xo'jalik ekinlaridan samarali foydalanishni ham nazarda tutadi. Sabzavot ekinlarining hosildorligini faqat ekin maydonlarini kengaytirish yo'li bilan emas balki, bu ekinlarni zararkunandalardan asrash choralari ko'rishni ham talab etadi. Bu zararkunandalarga nematodalar ham kiradi.

Parazit nematodalar qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar yetkazadi. U ning hosildorligini 1/10 qismini nobud qilishi mumkin (A.A. Paramonov ma'lumotlariga

ko'ra) Sabzavot ekinlarining hosildorligini oshirish nematodalarni o'rganishni talab qiladi. Keyingi paytlarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora tadbirlar to'g'risida"gi qarorida 2017-yil 9-oktyabrdagi PF-5199-son Farmonida tomorqa yer egalari har tomonlama yordam berish masalalari ko'zda tutilgan.(O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 10.10.2017 yilda PQ-3318 son).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.Nematodalarni madaniy

landshafdlarga suv va boshqa tarqatuvchi omillarga o'tishini oldini olish, qishloq xo'jalik o'simliklarining hosildorligi oshirishda muhim nazariy va amaliy masaladir.

Hozirgi vaqtda umumiy gelmintologiyaning asosiy sohalaridan biri bo'lgan fitonematologiya tez suratlar bilan rivojlanmoqda. Fitonematologiyaning asosiy vazifasi o'simlik va tuproq nematodalarining biogiosenozdagi o'rni, tuproq biotasiga kiruvchi boshqa turli organizmlar bilan ularning o'zaro aloqalarini o'rganishdan iboratdir.

Fitonematodalar madaniy o'simliklarning hosildorligiga kata zarar yetkazibgina qolmay, shu bilan birga, ularga bir qator virus, zamburug' va bakteriyalar qo'zg'atuvchi kasaliklarni yuqtirishda ham aktiv ishtirok etadilar.

Ayrim vaqtlarda fitogelmintrlarning qishloq xo'jalik ekinlariga yetkazgan zarari 20% ni tashkil etadi. Ildiz va tuproq namunalari tarkibdagi nematodalar laboratoriya sharoitida Berman uslubi bilan ajratib olindi.

O'simliklarning ildiz qismini Y.S. Kiriyanova va E.L. Kralli (1969) uslubi bo'yicha ko'zdan kechirib chiqdik.

Namunalarni olish vaqtida o'simliklarning tashqi ko'rinishi, fiziologik holati, tuproq va havoning harorati, namligi, sug'orish usullari, tuproq xillari va boshqa omillar hisobga olinadi.

Fitogelmintologiya o'simlik va tuproqdan nematodalarning ajratib olishning eng qulay usullaridan biri bo'lib, Berman uslubiyati hisoblanadi. Bu uslubdan foydalanish tartibi quyidagilardan iborat: 9-12 sm diametrli shisha voronka olib, uning cho'ziq tomoniga 10-15 sm uzunlikdagi rezinka nay kiygiziladi, rezinkaning ochiq uchini qisib Mor qisqich bilan qisib

qo'yiladi. Voronka rezina nay bilan yog'och shtavivga tik shakilda o'rnatiladi. Tekshirish uchun olingan har bir o'simlikning ildizi va ildiz atrofi tuprog'i alohida - alohida tahlil qilinad. To'plangan o'simlik ildizlari birma - bir toza suvda yuviladi. 0,5 sm kattalikda maydalab qirqiladi so'ngra yaxshilab aralashtiriladi. Hosil bo'lgan qorishmadan o'rtacha miqdorda 10 gr dan namuna olinadi. Xuddi shunday qilib tuproq namunlari ham 10 gr hajmda olinadi. Namunalar kapron yoki sim to'r ustiga solinib, voronka suviga botirib qo'yiladi. O'simlik to'qimalaridan va tuproq orasidan ajralib chiqqan nematodalar kapron to'r orqali suvga chiqib qisqich oldida to'planadi. Nematodalarning to'liq ajralib chiqishi uchun 25-35 gradus selsi haroratda 12-18 soat yetarli hisoblanadi. Cho'kmaga tushgan nematodaning asl nusxasini saqlash uchun 4-5 % formalin suyuqligiga o'tqaziladi. Nematodalarning tur tarkibini aniqlash uchun doimiy mikropreparatlari tayyorlanadi.

Doimiy mikropreparatlar quyidagi usulda tayyorlandi: MBS-1 markali binokulyar yordamida formalinda saqlangan nematodalarni juda nozik igna bilan 96 % spirt va glitserin (1:1) aralashmasiga o'tkazildi. Buning uchun bir tomchi glitserin-jelatinni buyum shishasi ustiga solib, asta-sekin isitildi va unga binokulyar ostida nozik igna bilan 5-6 tadan nematodalar utkazildi hamda yopqich shishacha bilan ustidan qoplandi. Shundan so'ng preparatdagi glitserin-jelatinni bir me'yorda tarqalishi uchun bir oz isitib olindi. Preparatdagi glitserin-jelatin qotgach buyum shishasining ostki tomonida nematodalarning joylashgan o'rinlarini tush yordamida belgilab chizildi.

Buyum shishasini ustki ikki tomoniga nematodalar haqidagi ma'lumotlar yozildi. Bir tomoniga o'simlikning nomi, ho'jalik atamasi, namuna olingan davri va yig'gan kishining nomi yozildi. Ikkinchi tomoniga fitonematoda turning nomi va jinsi ko'rsatildi.

Hammasi bo'lib tekshirish uchun olingan usimliklarning ildizi va ildiz atrofida tuproqdan 55ta doimiy mikropreparatlar tayyorlandi.

Doimiy mikropreparatlar ajratilgan nematodalarning sifat va tarkibiy jihatdan tahlil qilindi. Aniqqlangan turlarni taksonomik o'rni, ular orasidan patogen turlarni aniqlab ularga qarshi kurash choralari ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari: Tekshirilayotgan Qirqdarxon qishlog'i tomorqalarida asosan pomidor, bulg'or qalampiri, bodring, shivit, petrushka, sabzi, makkajo'xori, beda, loviya, piyoz kabi o'simliklar yetishtiriladi. Almashlab ekish ishlariga e'tibor beriladi. Namuna olayotgan paytda tuproq namligi o'rtacha edi. 3 kun oldin tomorqa ariq suvi bilan sug'orilgan. Sabzi ildizi va ildiz atrofi nematodafaunasidan 18 turga oid 79 nematoda aniqlandi. Bulardan 8 turi hu o'jaliklarga xos, bular: Eudorylaimus monhystera, Eudorylaimus microdorus, Eudorylaimus paraobtusicaudatus, Diploscapter rhizophilus, Chiloplacus bibigulae, Chiloplacus demani, Tylenchus davainei, Ditylenchus dipsaci. Sabzi o'simliklari organlarida nematodalarning tur tarkibi va miqdori bo'yicha har xil joylashgan. Ko'proq ildizi atrofida (rizosfera) 18 turga oid 59 ta nematoda qayd etildi. Bulardan 5 turi o'simlikning rizosfera va yer ustki qismi bilan umumiy bo'ldi: Diploscapter rhizosphicus, Panagrolaimus rigidus,

Panagrolaimus subelongatus, Cephalobus persegnis, Aphelen avenae.

Fitogelmentlardan Apelencus avenae va Helicotylenchus multicinctus turlaridan boshqa barcha turlar oz miqdorda aniqlandi, sabzi rizosferasida barcha ekologik guruhlarga mansub nematodalar: para-rizobiontlar-5, eusaprobiontlar-2, devisaprobiontlar-6, fitogelmentlar-6 turlar aniqlangan bo'lib, bulardan fitogelmentlar (28 ta nematoda) son jihatdan ko'p uchraganligi aniqlandi. Sabzi ildizmevasida nematoda topilmadi. (jadvalda keltirilgan)

Tekshirilayotgan ikkinchi (Jo'raboy Darxon) tomorqalarida asosan pomidor, bulg'or qalampiri, bodring, har-xil ko'katlar, loviya kabi o'simliklar yetishtiriladi. Almashlab ekishga e'tibor beriladi. Namuna olaytganimizda tuproq ozgina quruq edi. Bu joyda sabzi nematodasi faunasi tur tarkibi va son jihatidan (12 tur 23 ta nematoda) ozligi qayd etildi. Sabzining yer ustki qismidan faqat Heterosephalobus elongates turi aniqlandi. Ildizmevasida 5 turga mansub nematodalar aniqlandi. Sephalobus termophilus turidan tashqari bu turlar odatdagi turlar bo'lib rizosferada ham topildi. Sabzi ildizmevasidan 1 dona topilgan.

Sabzi rizosferasi ham nematoda turlari bo'yicha oz miqdorda uchraganligi aniqlandi (9 tur 15 ta nematoda). Para-rizobiontlar uchramadi, eusaprobiontlar 1 tur Rhabditis intermedius (2 ta nematoda), devisaprobiontlardan Plectus cirratus, panagrolaimus rigidus, Cephalobus persegnis, Chilophacus bibigulae, Chilophacus propinquus (7 ta nematoda), fitogelmentlardan Aphelencus avenae, Helicotylenchus multicinctus (5 ta nematoda) qayd qilindi.

Quyidagi turlar *Plectus cirratus*, *Rhabditis intermedia*, *Heterocephalobus elongatus*, *Cephalobus termophilus*, aniqlangan turlar orasidan faqat Jo'raboy Darxon qishlog'idagi tomorqalarida uchradi. Tadqiqotimiz natijasida nematodalarning 22 turi aniqlangan, bulardn 8 tur har ikkala xo'jalik uchun umumiy bo'ldi: *Mesorhabditis monhystera*, *Panagrolaimus rigidus*, *Cephalobus persegnis*, *Chiloplacus bibigulae*, *Chiloplacus propinquus*, *Aphelenchus avenae*, *Aglenchus agricola* *Helicotylenchus*

multicinctus. Aniqlangan turlarni Maunford (Maunford, 1962) umumiylik ko'rsatgichi bo'yicha quyidagi formula bilan hisoblab chiqildi.

Bu yerda J - umumiy indeksi, j - solishtirilayotgan o'simliklardagi umumiy bo'lgan turlarning soni, a x b - solishtirilayotgan har bir o'simlik turida uchragan nematoda turlarining soni. Ikkita tomorqa xo'jaliklarida tekshirilgan nematodalarning umumiylik indeksi 83,33 ekanligi aniqlandi.

Sabzi ildizi va ildiz atrofida aniqlangan nematodalar miqdori

№	Aniqlangan turlar	Nematodalar miqdori								Jami
		Jo'raboy Darxon				Qirq Darxon				
		Poy a va barg larid a	Ildiz mev asid a	Tupro qda	Ja mi	Poya va bargl arida	Ildiz meva sida	Tupr oqda	Ja mi	

1	<i>Plectus cirratus</i>						1	1	2	2
2	<i>Priematclimus intermedius</i>			1	1					1
3	<i>Paradorylaimus filiformis</i>			1	1					1
4	<i>Eudorylaimus monhystera</i>			3	3					3
5	<i>Eudorylaimus pratensis</i>			6	6					6
6	<i>Kygolaimus brachyuris</i>			2	2					2
7	<i>Rhabditis intermedius</i>							2	2	2
8	<i>Mesorhabditis monhystera</i>			1	1		1		1	2
9	<i>Diploscapter rhizophilus</i>	1		3	4					4
10	<i>Panagrolainuo rigidus</i>	4		3	7		1	1	2	9
11	<i>Panagrolaimus subelongatus</i>	1		1	2					2
12	<i>Cephalobus persegnis</i>	3		4	7			2	2	9
13	<i>Cephalobus termophilus</i>						1		1	1
14	<i>Heterocephalotus elongatus</i>					2			2	2
15	<i>Chiloplacus bibiguise</i>			2	2			2	2	4

16	Chiloplacus propinquus			5	5			1	1	6
17	Cervidellus insubricus			1	1					1
18	Aphelenchus avenae	11		12	23		2	3	5	28
19	Aphelenchoides parietinus			1	1					1
20	Aglenchus agricola			2	2			1	1	3
21	Helicotylenchus multicinctus			10	10			1	1	11
22	Helicotylenchne dichystere			1	1					1
Jami		20		59	79	2	6	15	23	102

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Болтаев К.С., Жамалова Ф.А., Мамарасулова Н.И. Экологическое группирование нематодофауны тугайных растений . Вестник Хорезмской академии Маъмуна.№5 (79) 2021. 33-37 стр.
2. 2.Замотайлов А. С. Фитогельминтология: курс лекций для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность (профиль) – Защита растений / сост.. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 70 с.
3. Рахматова М.У., Бекмурадов А.С. Результаты изучения распространения фауны фитонематод гранатовых агроценозов Сурхандарьинской области Узбекистана // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2018. № 11 (53).
4. Хуррамов Ш.Х. Нематоды субтропических плодовых культур Средней Азии и меры борьбы с ними // - Ташкент.: Фан. 2003. С. 1-333.
5. Vahidova A. M, Boltaev K. S., Jamalova F. A., Muratova Z. T., Bobokandova M. F. Nematodofauna of Retain Plants and Their Seasonal Dynamics. 2021.
6. Rossouw J., van Rensburg L., Claassens S., van Rensburg P. J. Jansen. Nematodes as indicators of ecosystem development during platinum mine tailings reclamation. The Environmentalist. 2008. Vol. 28. Issue 2. P . 99–107.
7. Tomar V. V. S., Ahmad W. Food web diagnostics and functional diversity of soil inhabiting nematodes in a natural woodland. Helminthologia. Vol. 46, 2009.Issue 3. P